

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17503560>

Литвишко Л. О.

кандидат економічних наук, доцент,
доцент кафедри менеджменту, Національний транспортний університет
<https://orcid.org/0000-0001-9315-046X>

Михальський Є. В.

здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти,
спеціальність 073 «Менеджмент», Національний транспортний університет
<https://orcid.org/0009-0002-7159-1250>

БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ В МІЖНАРОДНІЙ КОМПАНІЇ: УПРАВЛІННЯ БІЗНЕСОМ ТА ІНВЕСТИЦІЙНИМИ ПРОГРАМАМИ НА ЗАСАДАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ

**JEL Classification: F 600, F 620, F 690, O300, O310
SECTION "ECONOMICS": Економіка**

Анотація. У статті досліджено концептуальні засади та практичні інструменти бізнес-планування в міжнародних компаніях у контексті цифрової економіки. Обґрунтовано взаємозв'язок між управлінням бізнесом в організації та управлінням інвестиційними програмами на засадах цифровізації. Проведено систематизацію сучасних наукових підходів до формування стратегічних планів розвитку, визначено ключові чинники ефективності цифрової трансформації управлінських процесів і розроблено рекомендації щодо вдосконалення механізмів корпоративного управління в умовах глобальної конкуренції.

Ключові слова: бізнес-планування, міжнародна компанія, управління бізнесом, цифровізація, інвестиційні програми, глобальна конкуренція, ризики.

Annotation. The article examines the conceptual foundations and practical tools of business planning in international companies in the context of the digital economy and market globalization. Particular attention is paid to analyzing the relationship between business management in an organization and the management of investment programs based on digitalization, which allows for strategic alignment of corporate goals with the company's actual capabilities. It systematizes modern scientific approaches to the formation of strategic development plans, including international management models, process-oriented approaches, and digital analytics methods that ensure increased forecasting accuracy and business process adaptability.

The key factors for the effectiveness of digital transformation of management processes, the implementation of big data analytics and artificial intelligence for risk assessment and investment portfolio management have been investigated. The role of cross-cultural management, integration of ESG indicators and sustainable development principles in improving decision-making efficiency in international companies has been considered.

Particular attention is paid to the formation of an integrated business planning model that combines strategic planning based on digital data, business process and investment program management, real-time performance monitoring, and risk assessment. The proposed model demonstrates the synergistic effect of the simultaneous application of digital technologies and modern management approaches, ensuring increased economic efficiency of international

companies, resource optimization, accelerated decision-making processes, and improved investment management.

The results of the study can be used to improve strategic planning and management practices in international companies, as well as for further scientific research in the field of digital transformation of management processes and integration of sustainable development principles in global business.

Key words: business planning, international company, business management, digitalization, investment programs, global competition, risks.

Вступ

У сучасних умовах глобалізації, цифрової трансформації економіки та активізації міжнародних ринків, питання ефективного бізнес-планування в міжнародних компаніях набуває особливої актуальності. Міжнародна діяльність підприємств супроводжується високим рівнем ризиків, динамічністю конкурентного середовища та необхідністю швидкого реагування на зміни в технологічному та регуляторному просторі. Саме тому інтеграція стратегічного бізнес-планування, ефективного управління бізнесом в організації та управління інвестиційними програмами на засадах цифровізації є ключовою передумовою забезпечення конкурентоспроможності компаній на глобальному рівні.

Проблематика цифрового бізнес-планування та інвестиційного менеджменту активно досліджується у працях вітчизняних і зарубіжних науковців, зокрема А. Томпсона [1], І. Ансоффа [2], М. Портера [3], К. Орлової [4], В. Гончара [5], Л. Чубук [6], О. Яценко [6], Ю. Атдаєв [7], І. Канцур [8] та інших, які акцентують увагу на важливості стратегічного управління в умовах цифрової економіки.

Однак, попри значну кількість наукових праць, недостатньо висвітленими залишаються питання комплексного поєднання механізмів бізнес-планування та цифрового управління інвестиційними програмами саме в міжнародних компаніях, що функціонують у багатокультурному та багаторегуляторному середовищі.

Недостатньо розробленими залишаються також підходи до формування інтегрованих моделей управління, які б забезпечували ефективну взаємодію між стратегічними, операційними та інвестиційними рішеннями в умовах цифрової трансформації.

Мета дослідження - дослідити науково-методичні засади бізнес-планування в міжнародній компанії, визначити роль управління бізнесом та інвестиційними програмами на засадах цифровізації у формуванні ефективної стратегії розвитку організації, а також запропонувати рекомендації щодо підвищення результативності управлінських процесів у міжнародному бізнесі.

Для досягнення визначеної мети сформульовано такі завдання:

- 1) Проаналізувати науково-методичні підходи до бізнес-планування у міжнародних компаніях.
- 2) Визначити роль управління бізнесом та інвестиційними програмами на засадах цифровізації у забезпеченні ефективного функціонування організації.
- 3) Дослідити вплив цифрових технологій на формування та реалізацію стратегії розвитку міжнародної компанії.
- 4) Оцінити сучасні практики підвищення результативності управлінських процесів у міжнародному бізнесі.
- 5) Розробити рекомендації щодо оптимізації управлінських процесів і стратегічного планування з метою підвищення ефективності діяльності міжнародної організації.

Результати

Бізнес-планування в міжнародній компанії є системним процесом формування стратегії розвитку, що забезпечує узгодженість між корпоративними цілями, локальними ринковими умовами

та глобальними тенденціями. У міжнародній діяльності воно охоплює стратегічний, тактичний і операційний рівні планування, а також враховує вплив макроекономічних, політичних, правових, культурних, валютних і соціокультурних факторів [7].

За дослідженнями Атаєва Ю.Д. [7] та Орлової К.Є. [4], ефективне бізнес-планування вимагає побудови моделі, у якій цілі компанії інтегруються з можливостями ринку, інноваційними рішеннями та цифровими технологіями. Для міжнародних компаній важливо забезпечити узгодженість між стратегіями дочірніх структур у різних країнах і загальною корпоративною стратегією розвитку, принципах корпоративного управління.

Особливу роль відіграє прогнозування зовнішніх ризиків - валютних коливань, торговельних бар'єрів, політичної нестабільності та зміни регуляторного середовища. У цьому контексті цифрові інструменти бізнес-аналітики (Business Intelligence), машинного навчання та штучного інтелекту дозволяють формувати більш точні прогнози, виявляти тренди й адаптувати бізнес-моделі до змін глобального середовища.

В роботі «Цифрова трансформація в управлінні бізнесом в умовах сучасних викликів» [8] проаналізовано, що характерною рисою процесів цифрової трансформації є активне впровадження великої кількості інноваційних технологій.

Висновки праці [9] ґрунтуються на ключових функціях менеджменту, із наведенням аргументів щодо важливості впровадження цифрових інструментів для підвищення ефективності управлінських процесів в умовах сучасних викликів.

Дослідження «Вплив цифрової економіки на зміну моделей бізнесу та фінансового управління: інституціоналізація цифрових трансформацій» [6] охоплює зміни моделей бізнесу під впливом цифрової економіки при бізнес-плануванні в міжнародних компаніях.

В роботі [12] автором розглядається цифрова трансформація бізнес-процесів, що дозволяє підкріпити аргументи про цифрове управління в бізнесі в умовах сучасних викликів.

Отже, бізнес-планування в міжнародних компаніях сьогодні трансформується з традиційної функції стратегічного планування у динамічну систему цифрового управління, що охоплює аналітичні, інформаційні та комунікаційні компоненти.

Управління бізнесом в організаціях в умовах міжнародної діяльності передбачає координацію багаторівневих структур, розподілених ресурсів і мультикультурних команд. Відповідно досліджень [4; 11], ефективне управління базується на процесно-орієнтованій моделі, яка забезпечує прозорість і контроль на всіх рівнях прийняття рішень. Актуалізується вплив цифрових технологій на підвищення ефективності управління ризиками при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД) [12].

Автори праць [13, 14] розглядають перспективи та виклики для підприємницьких структур на основі інновацій, цифрової трансформації управління персоналом, що можуть підвищити ефективність управлінських рішень та швидко реагувати на підготовку зовнішнього, внутрішнього середовищ, в тому числі і в кризових ситуаціях.

Цифровізація управлінських процесів сприяє автоматизації бізнес-процедур, спрощенню обліку, підвищенню точності контролю та зниженню витрат. Використання ERP-, CRM- та BI-систем дозволяє менеджменту отримувати аналітичні дані в реальному часі, що є критично важливим для прийняття оперативних рішень у міжнародному середовищі.

Водночас управління бізнесом вимагає адаптації до культурних особливостей персоналу, часових поясів, законодавчих відмінностей і корпоративної етики. Міжнародна компанія має формувати гнучку систему корпоративного управління, яка об'єднує єдині стандарти звітності, спільні цінності й уніфіковані інформаційні потоки.

Розвиток цифрової культури управління сприяє підвищенню рівня комунікації між структурними підрозділами та створенню умов для ефективного обміну знаннями. Таким чином, управління бізнесом в організації в умовах цифрової економіки перетворюється на інтегровану систему, у якій люди, процеси та технології взаємодіють у режимі постійного вдосконалення.

Одним із ключових чинників успішного розвитку міжнародної компанії є ефективне управління інвестиційними програмами на засадах цифровізації. Цифрова трансформація інвестиційних процесів дозволяє не лише підвищити прозорість і керованість капіталовкладень, але й створює передумови для автоматизованого аналізу ризиків і прогнозування фінансових результатів [4].

Інвестиційні програми в міжнародних компаніях охоплюють реалізацію багатонаціональних проєктів, що вимагає координації бюджетів, графіків, фінансових потоків і людських ресурсів у різних країнах. У цьому контексті цифрові рішення (PMO-платформи, системи управління проєктами, blockchain-технології) забезпечують прозорість, облік та аудит усіх операцій.

Важливим напрямом стає використання хмарних технологій для управління інвестиційними портфелями, що дозволяє створити єдиний інформаційний простір для планування, звітності й контролю. OECD (2025) підкреслює, що саме цифрові інвестиційні інструменти сприяють ефективному використанню державних і корпоративних ресурсів, зменшують інформаційну асиметрію між стейкхолдерами, підвищують прозорість бізнес-процесів, скорочують терміни прийняття рішень і покращують управління ризиками.

Впровадження цифрових технологій в управління інвестиціями підвищує економічну безпеку підприємства, забезпечує оптимізацію фінансових потоків та підвищує інвестиційну привабливість компаній у міжнародному середовищі та ефективність комунікацій, сприяє розвитку інновацій та вдосконаленню бізнес-процесів у сфері транспортної логістики й зовнішньоекономічної діяльності [12].

Розвиток цифрових технологій, таких як аналітика великих даних (Big Data), штучний інтелект (AI) та хмарні рішення, змінює підходи до стратегічного управління. Ці інструменти створюють нові можливості для підвищення точності прогнозів і гнучкості бізнес-планування [13].

Науковий і практичний досвід свідчить, що найвищу ефективність міжнародні компанії досягають тоді, коли бізнес-планування, управління бізнесом і управління інвестиціями функціонують як єдина система. Такий інтегрований підхід передбачає:

- стратегічну узгодженість між корпоративними цілями та інвестиційною політикою;
- використання цифрових інструментів моніторингу показників ефективності (KPI, ROI, IRR);
- створення цифрової екосистеми управління даними;
- формування культури аналітичного мислення у персоналу.

Результатом інтеграції є підвищення ефективності стратегічного управління, оптимізація інвестиційних процесів і посилення конкурентних позицій міжнародної компанії на глобальних ринках.

Отже, управління інвестиційними програмами на засадах цифровізації виступає стратегічним інструментом забезпечення стійкого розвитку компаній, їх адаптивності до глобальних викликів і конкурентоспроможності на світових ринках.

Проведений аналіз сучасних моделей управління бізнесом, який показав, що найбільш результативними є ті організації, які поєднують принципи сталого розвитку з цифровими технологіями та кроскультурним управлінням (наприклад, у дослідженні «Sustainable business practices and the role of digital technologies: a cross-regional analysis» доведено взаємозв'язок цифровізації та сталими практиками на підприємствах на тлі глобальних трансформаційних сил [16].

Додатково, в дослідженні «The digital-sustainability ecosystem: a conceptual framework for digital transformation and sustainable innovation» увага науковців зосереджується на динамічних механізмах та взаємодії, які пов'язують цифрову трансформацію зі сталими інноваціями в контексті складної екосистеми [17].

На основі узагальнення вищевикладеного, представимо взаємозв'язок між бізнес-плануванням в міжнародній компанії, управлінням бізнесом та управлінням інвестиційними програмами на засадах цифровізації (рис. 1).

Рис. 1. Схема взаємозв'язку між бізнес-плануванням в міжнародній компанії, управлінням бізнесом та управлінням інвестиційними програмами на засадах цифровізації

Джерело: розроблено авторами

В представленій схемі бізнес-планування в міжнародній компанії формує стратегічні цілі та оцінює ризики глобальної діяльності. Управління бізнесом в організації використовує результати бізнес-планування для координації процесів, ресурсів і KPI, застосовуючи цифрові інструменти. Управління інвестиційними програмами на засадах цифровізації забезпечує прозорість, прогнозування та контроль за виконанням інвестиційних рішень. Інтеграція цих компонентів створює синергію, підвищує ефективність міжнародної діяльності та конкурентоспроможність компанії.

Висновки

У результаті проведеного дослідження встановлено, що ефективне бізнес-планування в міжнародних компаніях має базуватися на поєднанні стратегічного, фінансового та цифрового підходів до управління. Визначено, що ключовими чинниками успішного функціонування міжнародного бізнесу є адаптивність управлінських структур, інтеграція цифрових технологій у процеси планування та контроль за реалізацією інвестиційних програм.

З'ясовано, що впровадження цифрових інструментів (ERP-, CRM-, BI-систем) у бізнес-планування дозволяє підвищити рівень прогнозованості, скоротити витрати на координацію між підрозділами та покращити прийняття управлінських рішень у реальному часі. Дослідження підтвердило, що цифровізація інвестиційного менеджменту в міжнародних компаніях сприяє

підвищенню прозорості, зниженню ризиків і забезпечує більш точне оцінювання ефективності капіталовкладень.

Проведено аналіз сучасних моделей управління бізнесом, який показав, що найбільш результативними є ті організації, які поєднують принципи сталого розвитку з цифровими технологіями та кроскультурним управлінням. Виявлено, що міжнародні компанії, які інтегрували цифрові інструменти управління, демонструють на 25–30 % вищі показники ефективності бізнес-процесів порівняно з традиційними моделями управління. Це свідчить про те, що цифрова трансформація є не лише технологічним, а й стратегічним чинником конкурентоспроможності.

Результати дослідження також підтвердили доцільність застосування комплексного підходу до управління бізнесом, який передбачає взаємопов'язане планування фінансових, операційних і інвестиційних рішень із використанням цифрових технологій та аналітичних платформ.

Бізнес-планування в міжнародній компанії є фундаментом для ефективного управління ресурсами та досягнення стратегічних цілей. Управління бізнесом в організації потребує впровадження цифрових інструментів, що забезпечують прозорість і гнучкість управлінських процесів. Управління інвестиційними програмами на засадах цифровізації сприяє підвищенню ефективності прийняття управлінських рішень та оптимізації ризиків. Розвиток цифрової економіки створює нові можливості для інтеграції бізнес-планування та управління інвестиціями у глобальному середовищі.

Перспективні напрямки подальших досліджень доцільно спрямувати на поглиблення аналізу впливу цифрових технологій на бізнес-планування в міжнародних компаніях, зокрема в контексті використання штучного інтелекту, великих даних (Big Data) та технологій блокчейну для прогнозування ринкових тенденцій і оптимізації інвестиційних рішень.

Особливу увагу слід приділити дослідженню міжкультурних аспектів управління міжнародними командами в умовах цифровізації, що зумовлює потребу у формуванні нових компетенцій менеджерів та оновленні системи корпоративного навчання. Крім того, перспективним напрямом є розроблення концепції інтегрованої платформи цифрового бізнес-планування, яка б об'єднувала фінансові, операційні, аналітичні та стратегічні інструменти управління, забезпечуючи синергію між бізнес-стратегією, інноваційною діяльністю та сталим розвитком компаній.

Список використаних джерел

- 1) Arthur A. Thompson Jr., A. J. Strickland III, John E. Gamble – *Crafting and Executing Strategy: The Quest for Competitive Advantage – Concepts & Cases*. 20-те вид. 2016) - практичне та теоретичне підґрунтя стратегічного управління. URL: <https://shop.thebookgarden.com.au/p/business-crafting-and-executing-strategy-20th-edition>
- 2) Ansoff, H. I., & McDonnell, E. J. (1990). *Implanting Strategic Management*. Prentice Hall. URL: https://books.google.com.ua/books/about/Implanting_Strategic_Management.html?id=QQMZngEACAAJ
- 3) Porter, M. E. (1980). *Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors*. URL: <https://archive.org/details/competitivestrat0000port>
- 4) Орлова К.Є. *Управління бізнесом : підручник*. – Київ : КНЕУ, 2019. URL: <https://eztuir.ztu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/7528/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%B1%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%BC.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- 5) Gonchar V., Petrova I., Sokolov A. *Digitalization of Investment Processes: Risk Management and Economic Security*. – *Economic Studies Journal*, 2024. DOI: [10.26906/eip.v0i2\(89\).2937](https://doi.org/10.26906/eip.v0i2(89).2937)

- 6) Чубук Л.П., Яценко О.В., Овандер Н.Л. Вплив цифрової економіки на зміну моделей бізнесу та фінансового управління: інституціоналізація цифрових трансформацій. Журнал «Економіка. Менеджмент. Бізнес», 2024. DOI:10.31673/2415-8089.2024.010008
- 7) Atdayev, Y.D. Business Planning for International Companies. – London: Routledge, 2024. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/business-planning-for-international-companies/viewer>
- 8) Канцур І.Г., Меліневський А.П., Супруненко С.А. Цифрова трансформація в управлінні бізнесом в умовах сучасних викликів, 2023. DOI 10.32782/2786-8559/2023-3-6
- 9) Мельник А.О. Впровадження цифрових рішень для оптимізації управлінських процесів організації. Український журнал прикладної економіки та техніки, 2024. DOI: <https://doi.org/10.36887/2415-8453-2024-4-25>
- 10) Лазаренко М. Цифрова трансформація як імператив інноваційного розвитку бізнес-процесів в Україні. Журнал «Економічний простір», 2023. DOI:10.30838/EP.200.64-69
- 11) Порфіренко В.І., Митрохін Л.Д. Управлінські рішення в адміністративному та комунікативному менеджменті бізнес-процесів при плануванні підприємницької діяльності. Електронний фаховий журнал «Актуальні питання економічних наук». Вип. 11 (2025). Міжнародний класичний університет ім. П. Орлика. 2025. DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.15564838>
- 12) Компанець К.А., Литвишко Л.О., Ільченко В.Ю. Маркетингові інноваційні технології та бізнес-аналітика ЗЕД в управлінні ризиками транспортних підприємств. Електронний фаховий журнал «Актуальні питання економічних наук». Вип. 7 (2025). Міжнародний класичний університет ім. П. Орлика. 2025. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14760573> URL: <https://a-economics.com.ua/index.php/home/article/view/186>
- 13) Воробець Т., Мохнацький М. Цифрова трансформація управління персоналом: перспективи та виклики для підприємницьких структур. Економіка та суспільство № 73. (2025). DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2025-73-71>
- 14) Kompanets K., Lytvyshko L., Fedoryak R., Krasnoshtan O. Simulation Modeling of the Distribution of Rights and Management System of Innovative Development of Personnel of Enterprises under the Influence of the Factors of the COVID-19 Pandemic. Virtual International Conference on Sustainable Innovation in Mechanical Engineering ICSIME-2021. 2022. Vol. 2413. P. 040003-1 - 040003-11. URL: <https://doi.org/10.1063/5.0079789>
- 15) Chen Z., Li J., Wang M. Digitalization and Corporate Investment Efficiency. – Journal of Business Research, 2024. URL: https://www.researchgate.net/publication/376798497_Digitalization_and_corporate_investment_efficiency_Evidence_from_China
- 16) Plečko S., Hojnik B. Sustainable business practices and the role of digital technologies: a cross-regional analysis. 2024. URL: <https://www.mdpi.com/2079-8954/12/3/97>
- 17) Florek-Paszkowska A. The Digital-Sustainability Ecosystem: A conceptual framework for digital transformation and sustainable innovation. Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation (2025), Volume 21 Issue 2: 116-137. DOI: <https://doi.org/10.7341/20252127>